

**БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ТОЛЕРАНТЛИК
КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6024888>

Гафурова Нодира Равшановна,
Фарғона давлат университети катта ўқитувчи

Анотация: *ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларида толерантлик кўникмаларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари тўғрисида ёзилган.*

Калит сўзлар: *синф, ўқувчи, толерантлик, ривож.*

Жаҳонда учинчи минг йилликда ижтимоий муносабатларнинг кескинлашуви, миллий ва этник низоларнинг кучайиши, диний қарама-қаршиликларни кенгайиб бориши ва бошқа тоқатсизлик билан боғлиқ зиддиятлар жамиятларда, инсонларда толерантлик тафаккури ва кўникмаларини ривожлантиришни заруратга айлантирмоқда.

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида ўқувчиларда толерантлик кўникмаларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаш орқали мамлакатни ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг бешинчи бандига асосан хавфсизлик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш ва бошқа миллий ва этник низоларни олдини олиш мумкин. Чунки кичик ёшдаги болаларда толерант тафаккурни ривожлантириш, бағрикенглик кўникмаларини таркиб топтириш орқали бутун жамиятни тарбиялаш, уларни тоқатли ва чидамли қилиш мумкин бўлади. Бунинг учун аниқ ишлаб чиқилган режа ва бу асосида тизимли педагогик жараёни ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Зеро, «дунёда, ён-атрофимизда қандай кескин рақобат, ғоявий, мафкуравий кураш кетмоқда! Шундай мураккаб бир вазиятда ҳақиқий зиёлининг қўл-қовуштириб, томошабин бўлиб ўтиришга ҳаққи борми? Такрор айтаман, эл-юрт тақдирига лоқайдлик-бу сотқинликдан ҳам ёмон. Бундай салбий иллатларга айниқса муқаддас таълим даргоҳларида мутлақо ўрин бўлмаслиги керак».

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Ўзбекистонда амалга оширилган миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик таъминлаш соҳасидаги кенг қамровли ўзгаришлар натижаси ўлароқ, АҚШ Давлат департаменти томонидан Ўзбекистон диний соҳадаги “алоҳида ташвишли мамлакатлар” рўйхатидан сўнгги 20 йил ичида чиқарилган иккинчи давлат бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси 72 сессиясидаги нутқида «Маърифат ва диний бағрикенглик» номдаги махсус резолюциясини қабул қилиш заруратини асослаб, жумладан шундай деди: «Ушбу резолюция, бағрикенглик ва ўзаро ҳурматни қарор топтириш, диний эркинликни таъминлаш, эътиқод қилувчиларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш, уларнинг камситилишига йўл қўймасликка кўмаклашишига қаратилган».

Бугунги ривожланган халқаро таълим тизими рақобатбардош кадрлар тайёрлаш стандартларини ўрганиш, ўзлаштириш ва бўлажак мутахассисларни шундай тамойиллар асосида тарбиялаш долзарблик касб этмоқда. «Умумевропа стандарти бугунги кунда интерфаол-коммуникатив методлардан кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Шундай экан, мамлакатимиз таълим тизимининг барча босқичларида ўқитишни жаҳон андозалари даражасига етказиш учун илғор давлатлар тажрибасидан оқилона фойдаланиб, узлуксиз ва узвийликка асосланган Давлат таълим стандартлари асосида янги авлод дарсликларини яратиш долзарб масалалардан бирига айланди»[109;68-69]. Шу боисдан, таълимнинг барча босқичларида таълим методикасини тубдан ислоҳ этиб, халқаро даражага кўтариш давлатимизда босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Мана шундай шароитда таълим тизимини либераллаштириш, таълимга толерантлик муносабатини олиб кириш, ўқувчиларда тоқатли ва ўзгалар фикрини ҳар қандай шароитда ҳурмат қилишга ўргатишга қаратилган ёндашувларни олиб кириш сифат ва самарадорлик асоси ҳисобланади.

Бошланғич таълим ўқувчи индивидуаллигини, ўзига хос характерини, ахлоқий сифатларини тартибга солувчи, уларни амалий аҳамиятини кўрсатиб берувчи асосий бўғин саналади. Боланинг характери, ундаги толерант муносабатларнинг намоён бўлиши бошланғич таълимдан бошланади. Оиладаги толерант муҳит, ота-она томонидан берилган тарбиянинг амалий натижаси таълим даргоҳида синовдан ўтади ва шу ерда сайқалланиб, тўлдирилиб боради. Шунинг учун ҳам кичик мактаб ёшидаги болаларда кўплаб фундаментал

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

кўникмаларни куртак ёзиши учун имконият ва шароитни яратиш, уларда юксак ахлоқий фазилатларни ҳам ривожланишига асос бўлади. Бунинг учун, «ўқитувчиларнинг ўз фанини билиши, педагогик маҳорати ва психологик тайёргарлигидан келиб чиқиб, тоифа бериш мезонлари ҳам қайта кўриб чиқилади. Яна бир бор такрорлайман, жамиятда ўқитувчи касби энг нуфузли ва обрўли касб бўлиши лозим. Муаллимларимиз болаларга сифатли таълим бериш ва ўз устида ишлашдан бошқа нарса ҳақида ўйламаслиги учун давлат барча шароитларни яратиб бериши зарур».

Бошланғич синф ўқувчиларида толерантлик кўникмаларини ривожлантириш орқали уларда катталарга ҳурмат ва эҳтиромда, кичикларда изатда бўлиш, очиқкўнгил, самимий, меҳрибон ва ростгўй бўлиш фазилатларини ҳам ривожлантириш мумкин. Толерант муносабатларга асосланган ижтимоий муҳитни яратиш учун мактаб таълими ота-оналар, маҳалла институти ва жамият фаоллари балан узвий ҳамкорликни йўлга қўйиши керак бўлади. Бироқ бу жараён узоқ муддатни ва сабр-тоқатни талаб этади.